

JANUBIY HUDUDLARDA YETISHTIRILGAN SOYA (GLYCINE MAX L.) NAVLARIDA TRANSPIRATSIYA INTENSIVLIGINI ANIQLASH VA TAQQOSLASH

ERGASHEVA MAHFUZA AZIMOVNA

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti

“Biologiya va qishloq xo‘jalik mahsulotlari texnologiyalari”
kafedrasida tayanch doktoranti

Email: ergashevamahfuza862@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17279229>

Annotatsiya: Ushbu tadqiqotda Janubiy hudud sharoitida yetishtirilgan ikki kechpishar soya navi O‘zbek-6 va Barakaning transpiratsiya intensivligi gravimetrik usul yordamida aniqlanib, fenologik bosqichlar bo‘yicha taqqoslandi. Tajriba 4 ta takror va har bir takrorda 10 ta namunadan olinib amalga oshirildi. Transpiratsiya ertalab va kechqurun o‘lchovlari asosida g/plant/day va leaf-area-normalized ($\text{mmol H}_2\text{O m}^{-2} \text{s}^{-1}$) birliklarida hisoblandi. Janubiy hududlarda yetishtirilayotgan kechpishar soya navlari yuqori harorat va suv rejimiga moslashish jarayonida transpiratsiya intensivligini fiziologik mexanizmlar orqali tartibga soladi. Bu esa nafaqat suv balansini saqlashga, balki hosildorlikni barqaror ta‘minlashga ham xizmat qiladi.

Kalit so‘zlar: transpiratsiya, gravimetrik usul, soya, O‘zbek-6, Baraka, fenologiya.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ И СРАВНЕНИЕ ИНТЕНСИВНОСТИ ТРАНСПИРАЦИИ СОРТОВ СОИ (GLYCINE MAX L.), ВЫРАЩИВАЕМЫХ В ЮЖНЫХ РЕГИОНАХ

Аннотация: В данном исследовании в условиях южного региона определялась интенсивность транспирации двух позднеспелых сортов сои «Узбек-6» и «Барака» – с использованием гравиметрического метода и проводилось их сравнение по фенологическим фазам. Опыт проводился с 4 повторностями, в каждой повторности использовалось по 10 образцов. Транспирация рассчитывалась на основе измерений утром и вечером в единицах g/растение/день и нормализованных по площади листа ($\text{mmol H}_2\text{O m}^{-2} \text{s}^{-1}$). Позднеспелые сорта сои, выращиваемые в южных регионах, регулируют интенсивность транспирации через физиологические механизмы в условиях высокой температуры и ограниченного водного режима. Это способствует не только поддержанию водного баланса, но и стабильному обеспечению урожайности.

Ключевые слова: транспирация, гравиметрический метод, соя, Узбек-6, Барака, фенология.

DETERMINATION AND COMPARISON OF TRANSPIRATION INTENSITY OF SOYBEAN (GLYCINE MAX L.) VARIETIES GROWN IN SOUTHERN REGIONS

Abstract: This study aimed to determine the transpiration intensity of two late-maturing soybean varieties – Uzbek-6 and Baraka – grown under southern region conditions using the gravimetric method and to compare them across phenological stages. The experiment was conducted with 4 replications, each including 10 plants. Transpiration was calculated based on morning and evening measurements in g/plant/day and leaf-area-

normalized units ($\text{mmol H}_2\text{O m}^{-2} \text{ s}^{-1}$). Late-maturing soybean varieties cultivated in southern regions regulate transpiration intensity through physiological mechanisms in response to high temperature and water availability. This regulation not only maintains water balance but also contributes to stable crop yield.

Keywords: transpiration, gravimetric method, soybean, Uzbek-6, Baraka, phenology.

KIRISH

Transpiratsiya – o‘simliklarning barglari orqali suvning bug‘lanishi jarayoni bo‘lib, u nafaqat suv balansini saqlash, balki fotosintez jarayonida CO_2 kirishini ta‘minlash, o‘simlik to‘qimalarini sovutish hamda oziq moddalar transportida muhim rol o‘ynaydi. O‘simliklarning transpiratsiya intensivligi tuproq namligi, havo harorati, nisbiy namlik, shamollash tezligi va navning genetik xususiyatlariga bevosita bog‘liqdir.

Soya (*Glycine max L.*) dunyoda eng ko‘p yetishtiriladigan dukkakli ekinlardan biri bo‘lib, uning yillik ishlab chiqarishi 350 mln tonnadan oshadi [FAO, 2022]. Tarkibidagi 38–42% oqsil va 18–22% moy miqdori tufayli u inson oziq-ovqati va chorvachilik uchun strategik ahamiyatga ega. Shu bilan birga, soya tuproq unumdorligini yaxshilashda ham muhim ahamiyat kasb etadi, chunki uning ildizida azotni fiksatsiya qiluvchi rizobakteriyalar bilan simbioz mavjud.

Janubiy O‘zbekiston sharoitida, xususan Surxondaryo viloyatida vegetatsiya davrida yuqori harorat (35–40 °C gacha) va nisbatan past havo namligi kuzatiladi. Bu holat soya ekinida transpiratsiya intensivligini keskin oshiradi va suvdan foydalanish samaradorligini pasaytirishi mumkin. Shu sababli mahalliy navlarda transpiratsiya jarayonini o‘rganish nafaqat fiziologik, balki amaliy — agrotexnika va sug‘orish rejalarini ishlab chiqishda ham muhim hisoblanadi.

Transpiratsiyani aniqlash uchun turli metodlar (gaz almashinuvi, porometr, lizimetr va boshqalar) qo‘llaniladi. Ammo dala sharoitida oddiy va ishonchli hisoblangan gravimetrik usul (massa farqi asosida) keng tarqalgan. Bu metod yordamida barg yuzasi orqali bug‘lanayotgan suv miqdorini bevosita aniqlash mumkin [Kramer & Boyer, 1995].

Mazkur tadqiqotning maqsadi — Surxondaryo viloyati sharoitida yetishtirilgan “O‘zbek-6” va “Baraka” kechpishar soya navlarida transpiratsiya intensivligini aniqlash hamda ularning fenologik bosqichlar bo‘yicha o‘zgarishini ilmiy asosda taqqoslashdir. Ushbu natijalar janubiy hududlar uchun mos navlarni tanlash va suv resurslaridan samarali foydalanish bo‘yicha amaliy tavsiyalar ishlab chiqishga xizmat qiladi.

MATERIAL VA METODLAR

Tadqiqot 2025-yilda Surxondaryo viloyati, Denov tumani sharoitida olib borildi. Ushbu hudud kontinental iqlimga ega bo‘lib, yoz faslida havo harorati 38-40 °C gacha ko‘tariladi va tuproqda nam tanqisligi kuzatiladi. Tajriba maydonining tuprog‘i bo‘z tuproq bo‘lib, mexanik tarkibi yengil qumoq, pH ko‘rsatkichi esa neytralga yaqin (6,8-7,2) bo‘ldi.

Tajriba obyekti sifatida kechpishar mahalliy soya navlari – “O‘zbek-6” va “Baraka” jalb qilindi. Tajriba 4 takrorli qilib tashkil etildi, har bir takrorda 10 ta namunaviy o‘simlik tanlab olindi. Ekish sxemasi: qator oralig‘i – 70 sm, o‘simliklar oralig‘i – 3-4 sm. Tajriba davomida zarur agrotexnik tadbirlar (yovvoyi o‘tlarni yo‘qotish, sug‘orish va yumshatish) bajarildi.

Transpiratsiya intensivligini aniqlashda gravimetrik usul qo'llanildi [Kramer & Boyer, 1995]. Metod barglardan bug'langan suv miqdorini bargning dastlabki va keyingi massasi farqi asosida hisoblashga asoslanadi. O'lchovlar uchun quyosh nuri yaxshi tushadigan, o'rta qavatdagi sog'lom barglar tanlab olindi. Barg yuzasi barg konturi bo'yicha millimetr qog'oz yordamida aniqlangan. O'lchovlar o'simliklarning asosiy fenologik bosqichlarida (V3-V4, gullash – R1, don to'lish – R5 va pishish – R7) olib borildi.

NATIJALAR

Dala sharoitida o'tkazilgan kuzatuvlar shuni ko'rsatdiki, "O'zbek-6" va "Baraka" navlarida transpiratsiya intensivligi o'simliklarning rivojlanish fazalariga qarab sezilarli darajada o'zgaradi.

Dastlabki vegetativ bosqichlarda (V1–V2) o'rtacha transpiratsiya qiymati 3,1–3,6 mmol H₂O m⁻² s⁻¹ ni tashkil etdi. Generativ fazaga (R1–R5) o'tish jarayonida transpiratsiya intensivligi keskin ortib, 5,2–5,9 mmol H₂O m⁻² s⁻¹ gacha yetdi. Bu davrda barg yuzasi maksimal rivojlandi va fotosintez jarayonlari jadallashdi. Sinclair va Rufty (2012) ta'kidlaganidek, soya o'simliklarida gullash va hosil bog'lash davrida suv sarfi ortishi biomassaning tez to'planishi va yuqori hosildorlik bilan bevosita bog'liqdir.

Hosil shakllanishi (R6–R7) fazasida transpiratsiya biroz kamayib, 4,1–4,5 mmol H₂O m⁻² s⁻¹ atrofida qayd etildi. Bu holat barglarning qarish jarayoni va fotosintetik faoliyatning pasayishi bilan izohlanadi. Marengo va Lopes (2005) ham tropik sharoitlarda olib borgan tadqiqotlarida barglarning qarish bosqichida transpiratsiya kamayishini qayd etishgan.

Genotiplar kesimida "Baraka" navi kattaroq barg yuzasi va yuqori barg biomassasi tufayli "O'zbek-6" navi nisbatan ko'proq transpiratsiya ko'rsatkichlarini namoyon qildi. Bu farq genotiplarning morfologik va fiziologik xususiyatlari bilan bog'liq. Bizning tajribalarda ham "O'zbek-6" navi suv balansini samaraliroq boshqarganligi aniqlanib, u pastroq transpiratsiya qiymatlari bilan ajralib turdi.

O'zbekiston sharoitida olingan ushbu natijalar boshqa mintaqalardagi ma'lumotlar bilan uyg'unlikda bo'lib, soya navlarining agroekologik moslashuvchanligini ilmiy asoslaydi. Masalan, Sadeghipour (2009) tomonidan Eron sharoitida o'tkazilgan tadqiqotlarda ham suv taqchilligi sharoitida soya barglarining transpiratsiyasi keskin pasayishi kuzatilgan.

Demak, janubiy hududlarda yetishtirilayotgan kechpishar soya navlari yuqori harorat va suv rejimiga moslashish jarayonida transpiratsiya intensivligini fiziologik mexanizmlar orqali tartibga soladi. Bu esa nafaqat suv balansini saqlash, balki hosildorlikni barqaror ta'minlashda ham muhim omil hisoblanadi.

Umuman olganda, Surxondaryo sharoitida o'tkazilgan ushbu tajriba kechpishar soya navlarining suv rejimiga moslashuvchanligini ko'rsatib, ular transpiratsiyani fiziologik mexanizmlar orqali boshqarish qobiliyatiga ega ekanini ilmiy asoslab berdi. Natijada nafaqat suv balansini tejash, balki yuqori hosildorlikni ta'minlash imkoniyati ham yuzaga keladi.

XULOSA

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, kechpishar soya navlarida ("O'zbek-6" va "Baraka") transpiratsiya intensivligi vegetativ (V) bosqichdan reproduktiv (R) bosqichga o'tishda ortadi. "Baraka" navi barcha fenologik bosqichlarda "O'zbek-6" navi nisbatan yuqoriroq transpiratsiya ko'rsatkichlariga ega bo'ldi. Bu esa o'simliklarning yuqori harorat va suv

tanqisligi sharoitida fiziologik mexanizmlar orqali suv yo'qotilishini tartibga solish qobiliyatiga ega ekanini bildiradi.

Transpiratsiya intensivligini samarali boshqarish nafaqat o'simliklarda suv muvozanatini saqlash, balki murakkab ekologik sharoitlarda barqaror hosildorlikni ta'minlashga ham xizmat qiladi. Janubiy hududlarda soya yetishtirishda "Baraka" va "O'zbek-6" navlarining transpiratsiya xususiyatlarini inobatga olib, sug'orish rejalarini fenologik bosqichlarga moslashtirish maqsadga muvofiqdir.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Taiz, L., Zeiger, E. Plant Physiology and Development. – 6-th ed. – Sunderland: Sinauer Associates, 2015. – 761 p.
2. Sinclair, T. R., Rufty, T. W. Nitrogen and water resources commonly limit crop yield increases, not necessarily plant genetics // Global Food Security. 2012. Vol. 1, № 2. – P. 94–98. DOI: 10.1016/j.gfs.2012.07.001.
3. Marenco, R. A., Lopes, N. F. Leaf gas exchange and water relations of soybean genotypes under drought stress // Photosynthetica. 2005. Vol. 43, № 4. – P. 623–628. DOI: 10.1007/s11099-005-0101-7.
4. Zhang, J., Xu, D., Yang, H., Wang, X. Genotypic differences in water-use efficiency and yield of soybean under drought stress // Agricultural Water Management. 2017. Vol. 179. – P. 1–9. DOI: 10.1016/j.agwat.2016.08.018.
5. Blum, A. Plant Breeding for Water-Limited Environments. – New York: Springer, 2011. – 255 p. – DOI: 10.1007/978-1-4419-7491-4.
6. Sadeghipour, O. Drought stress effects on soybean leaf water potential and gas exchange // Asian Journal of Plant Sciences. 2009. Vol. 8, № 6. – P. 466–472. DOI: 10.3923/ajps.2009.466.472.